

ЯНГИ ҒЎЗАНИНГ “POLI TEX SIRDARYO” НАВИНИНГ МИҚДОРИЙ БЕЛГИЛАРИ

Абдурахмонов Дилмурод Холйигитович

Мустақил тадқиқотчи, Сирдарё илмий-тажриба станцияси, Сирдарё

Қўчқоров Орип Эркинович

Қ.х.ф.д., катта илмий ходим, Сирдарё илмий тажриба станцияси, Сирдарё

Норов Бекзод Нематович

Қ.х.ф.ф.д, Сирдарё илмий тажриба станцияси, Сирдарё

www.doi.org/10.5281/zenodo.10532199

КИРИШ

Жаҳон ресурслари институтининг баҳолашича, Ўзбекистон 2040 йилга бориб ўта юқори даражада сув танқислигига учраган давлатга айланиши мумкин бўлган мамлакатлар рўйхатига киради.

Жаҳон банки ҳисоб-китоблари кўрсатганидек, иқлим ўзгаришининг сув ресурсларига таъсири 2030 йилга бориб Ўзбекистонни тўйинтирадиган иккита асосий дарёдаги сув сатҳи – Сирдарёда 5 фоизгача, Амударёда эса 15 фоизгача пасайишига хизмат қилади.

Юқоридаги маълумотларга кўра, Ўзбекистонда сув танқислиги 2030 йилга бориб 7 миллиард куб метрга, 2050 йилга келиб 15 миллиард куб метрга етиши мумкин. 2050 йилга бориб Марказий Осиёда чучук сув етишмаслиги минтақа ялпи ички маҳсулотнинг 11 фоизга камайишига олиб келиши мумкин.

Сув етишмаслиги, қурғоқчилик, сув тошқини ва ҳаво ҳароратининг кўтарилиши қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигининг сезиларли даражада пасайишига сабаб бўлиши кутилмоқда.

Жаҳон банкининг маълумотларига кўра шўрланиш оқибатида асосий қишлоқ хўжалиги экинлари (буғдой, картошка, пахта, олма) ҳосилдорлигининг 40-60 фоизга камайиши мумкинлигини хабар қилмоқда. Ҳозирги кунда Республикаимизнинг қишлоқ хўжалиги яроқли умумий майдонига нисбатан 55,0% майдони ҳар хил даражада шўрланган. Бу майдонларнинг мелиоратив ҳолатини бирданга яхшилаб бўлмайди, чунки, бунга катта маблағ талаб этади. Шўрланган тупроқ шароитида ғўза ва бошқа маданий экинларнинг ўсиши, улардаги моддалар алмашинуви ҳамда бошқа жараёнларнинг пасайиши олинандиган маҳсулотнинг сифатига ҳам салбий таъсир этади.

Келгусида кутилаётган иқлим ўзгаришлари ва унинг оқибатида юзага келадиган салбий ҳолатлар сув танқислиги, ҳаво ҳароратининг кескин кўтарилиши, тупроқ шўрланишининг ортиб бориши ва ҳоказолар, қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигининг пасайиб кетишига олиб келади. Ушбу муаммони ҳал этишнинг асосий чораларидан бири бу ҳам бўлса, иқлим ва тупроқ шароитларига, машина теримига мослашган янги тезпишар, тола сифати IV саноат типига тўғри келадиган навларни яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга кенг жорий этишдир.

ТАДҚИҚОТ ОЛИБ БОРИШ ЖОЙИ ВА ШАРОИТЛАРИ

Дала тажрибаси ПСУЕАИТИ Сирдарё илмий тажриба станцияси ўрта шўрланган тупроқ шароитида олиб борилди.

Тажриба даласи Мирзачўлнинг Шўрўзак ботиғида жойлашган бўлиб, эскидан ўзлаштирилган ва сизот сувлари сатҳи яқин (1,5-3,0 м) жойлашган, тупроғининг

механик таркиби ҳайдалма қатлами ўрта, пастки қатламлари енгил қумоқдан ташкил топган, лёссимон ётқизиқларда жойлашган кучсиз шўрланган суғориладиган ўтлоқи бўз тупроқлардан иборат. Шўрўзак ботиғи Сирдарёнинг иккинчи терассасининг жанубий-ғарбий қисмини эгаллаган.

ТАДҚИҚОТ ОЛИБ БОРИШ УСУЛЛАРИ ВА БОШЛАНҒИЧ АШЁЛАР ХАҚИДА МАЪЛУМОТ

Изланишларда селекциянинг анъанавий бўлган дурагайлаш, (шўрланган тупроқ шароитида), якка танлаш, оилавий танлаш услубларидан фойдаланилди. Андоза сифатида С-6524 нави олинди.

Ёўзанинг сув танқислиги ва шўрга бардошли PoliTexSirdaryo нави Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялар институти ва Сирдарё илмий тажриба станцияси ҳамда Poli Tex Sirdaryo пахта тўқимачилик кластери билан ҳамкорликда О.Э.Қўчқоров, Д.Х.Абдурахмонов ва бошқалар томонидан яратилган. PoliTexSirdaryo нави дурагайлаш йўли билан {F₁ (*yucatanense* x *punctatum*) x Schortcat} дурагай комбинациясидан кўп мартали якка танлов натижасида яратилган.

Дала шароитида ўсимликларнинг вегетация даврида фенологик ўлчов-кузатув ишлари олиб борилди ва олинган кузатув ҳамда ҳисоб-китоб маълумотларини математик-статистик таҳлил қилишда Б.Доспеховнинг услубларидан фойдаланилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Тадқиқотда ёўзанинг янги Poli tex Sirdaryo нави андоза С-6524 навга таққослаб ўрганилди.

Пахта ҳосилини машиналар ёрдамида теришга қўлай бўлиши учун навга қўйиладиган талабларидан бири ўсимликни бўйи (баландлиги) ҳисобланади. Ушбу белги бўйича Poli tex Sirdaryo нави ўсимликни бўйи (баландлиги) 108,4 см бўлиб, андоза навда 112,0 см.ни ташкил этди.

Ҳосилдорликни таъминловчи асосий белгилардан бири бу ўсимликдаги ҳосил шохлар сони ҳисобланиб, бу белгининг шаклланиши ташқи муҳит шароитлар билан бирга навнинг генотипига боғлиқдир. Ҳосил шохи сони Poli tex Sirdaryo навида 14,5 дона бўлиб, андоза навга нисбатан 2,4 дона юқори бўлгани аниқланди.

Шўрга чидамликни баҳолаш мезони ҳисобланган маҳсулдорликни ташкил қиладиган асосий омиллардан бири бир туп ўсимликдаги кўсақлар сони белгиси ҳисобланади. Бир туп ўсимликдаги кўсақлар сони бўйича янги яратилган ёўзанинг Poli tex Sirdaryo навида 18,2 дона бўлиб, андоза нав сифатида қатнашаётган ёўзанинг С-6524 навида 14,5 донани ташкил этди.

Дунёдаги пахта етиштирувчи давлатлар орасида Ўзбекистон энг шимолий давлатлардан ҳисобланади. Шунинг учун яратилаётган навларнинг нафақат ҳосилдорлиги, тола сифати, балки тезпишарлигига ҳам асосий эътиборни қаратиш лозим. Тезпишарлик ёки пишиб етилиш даври ёўзаларда жуда муҳим қимматли хўжалик ва мураккаб генетик миқдорий белгилар қаторига киради.

Вегетация даври белгиси андоза навда 121кунни ташкил этган бир пайтда янги навимизда эса 3,0 кун аввал 118,0 кунда пишиб етилганлиги, пахта ҳосилдорлиги бўйича янги нав 38,5 ц/гани ташкил этиб, андоза навидан 5 ц/га юқори ҳосил олганлиги аниқланди.

Бир донa кўсақдаги пахта вазни кўрсаткичи 6,8 грамм бўлиб, андоза навда 5,6 грамм, тола ҳосили бўйича янги навида андозага нисбатан 8,2 яъни 18,5 ц/га юқори бўлди.

Тола чиқими белгиси андоза навида 35,1 % бўлганлиги аниқланиб, Poli tex Sirdaryo навида 37,9% ташкил этган ҳолда андоза навидан 2,8 % юқори тола чиқимига эга эканлигини намаён қилди.

Ҳосилдорликни юқори бўлиши яна бир кўрсаткич яъни 1000 донa чигит вазнига боғлиқдир. Ушбу кўрсаткич янги яратилган навида 125,4 грамм бўлиб, андоза навидан 6,4 грамм оғир эканлиги аниқланди.

Хуласа қилиб айтганда сув танқислиги ва шўрга чидамли, эртапишар йирик кўсақли, тола чиқими ва сифати юқори бўлган ғўзанинг Poli tex Sirdaryo навини Республикамизнинг барча худудларида экиш ҳамда кўпайтириш тавсия этилади.

References:

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - Москва: Агропромиздат, 1985. –351с.
2. www.FAO.org
3. www.icac.org
4. daryo.uz

INNOVATIVE
ACADEMY